

Азонов Джахон Азонович

доктор медицинских наук, профессор, главный научный консультант ГНИИ питания, ведущий научный сотрудник НИИ фундаментальной медицины, ГОУ Таджикского государственного медицинского университета им. Абуали ибни Сино

Холзода Абдухаким Кувват

кандидат биологических наук, соискатель докторант, старший научный сотрудник ГНИИ питания.

Холназар Баходур Махмадназар

доктор фармацевтических наук, доцент кафедры фармации и технологии лекарственных средств ГОУ Таджикского государственного медицинского университета им.

Абуали ибни Сино

Азонов Исфандиёр Джахонович

соискатель ГНИИ Питания Министерство промышленности и новые технологии Республики Таджикистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19398120>

СПАЗМОЛИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЭФИРНОГО МАСЛА ГЕРАНИ РОЗОВОЙ (PELLARGONIUM ROSEUM W.)

Azonov Jahon Azonovich,

doctor of medical sciences, professor, chief scientific advisor of the state Research Institute of Nutrition, Leading researcher of the research institute of fundamental medicine, state educational institution Tajik state medical University named after Avicenna;

Kholzoda Abdulkhakim Kuvvat,

candidate of biological sciences, PhD candidate, senior researcher of the state research Institute of Nutrition.

Kholnazar Bakhodur Mahmadvazar,

doctor of pharmaceutical sciences, associate professor of the Department of pharmacy and technology of medicines, state educational institution Tajik state medical University named after Avicenna;

Azonov Isfandiyor Jahonovich,

PhD candidate of the state research Institute of Nutrition; Ministry of Industry and new technologies of the Republic of Tajikistan

ANTISPASMODIC PROPERTIES OF ROSE GERANIUM ESSENTIAL OIL (PELLARGONIUM ROSEUM W.)

Анотация.

В работе представлены результаты спазмолитического свойства эфирного масла герани розовой (*Pellargonium roseum* W) на фоне спастического воздействия ацетилхолина и BaCl₂. Исследование проводилось на белых крысах и морских свинках. Проведенными исследованиями было установлено, что эфирное масло герани розовой в разведениях 1:100 000 достоверно устраняет спастический эффект ацетилхолина (1:250 000) и BaCl₂ (1:10 000) при внутривенном и интродуктальном введении в разведения с раствором Тирроде. При сравнительном анализе установлено, что испытуемое средство по эффективности не уступает папаверину хлористоводистому.

Abstract.

The paper presents the results of the antispasmodic property of rose geranium (*Pellargonium roseum* W) essential oil against the background of the spastic effect of acetylcholine and BaCl₂. The study was conducted on white rats and guinea pigs. The studies have established that rose geranium essential oil in dilutions of 1:100,000 reliably eliminates the spastic effect of acetylcholine (1:250,000) and BaCl₂ (1:10,000) when administered intravenously and intraductally in dilutions with Tyrrode's solution. A comparative analysis has established that the test agent is not inferior in effectiveness to papaverine chloride.

Ключевые слова: эфирное масло, ацетилхолин, BaCl₂, раствор Тирроде, желчный проток, интродуктальный, желчь, морские свинки, перфузат.

Key words: essential oil, acetylcholine, BaCl₂, Tyrrode's solution, bile duct, intraductal, bile, guinea pigs, perfusate.

Актуальность. Семейство гераниевые (Geraniaceae) является наиболее распространенным видом и насчитывается более 800 мире. В народной медицине, наиболее часто применялись следующие виды; герань луговая, лесная, болотная, красно-коричневая, ложно-сибирская, сибирская, тычинковая, сибирская, герань Роберта, герань холмовая и др. [1;6].

Так, впервые О.Н. Шишкин (1944) изучил противомикробные свойства гераниевого эфирного масла при инфицированных ранах и кожных гнойных процессах. Гераниевое масло в виде водных и масляных эмульсий оказывало заживляющий эффект при гнойных процессах кожи, не уступая известным лекарственным средствам, применяемые в современной хирургии. [12;16]

Наряду с этим, установлено, что эфирное масло *Pellargonium roseum* в

концентрации 250 мкл/мл подавляет рост стафилококков, стрептококков, кишечных бактерий, а в концентрации 400 мг/мл и микоплазмы пневмонии -формы, стрептококка штамм 406.[8]

Экспериментальными исследованиями наряду с другими эфирными маслами были установлены желчегонное, гепатопротекторное, гиполипидемическое, противовоспалительное, мембраностабилизирующее и антиоксидантное свойства эфирного масла герани розовой (геранола) и розового эфирного масла (розанола) на разных видах животных: белых крысах, морских свинок и кроликах [1,7,15].

Согласно исследованиями Азонова Д.А. (1986) гераниевое эфирное масло (геранол) и розовое эфирное масло (розанол) улучшают биоэнергетику печени и желчевыделительную систему, что было подтверждено в экспериментах на белых крысах, где указанные средства улучшали показатели Na. К и Mg- АФЗ-зы на уровни субклеточных структур гепатоцитов[1,2].

Наряду с этим, многочисленными авторами установлено, что эфирные масла такие как - лимонное, кориандровое, можжевельное, розовое, фенхеловое, феруловое, бархатцевое и др. также обладают гепатопротекторными, гиполипидемическими, противовоспалительными, антимикробными и бактерицидными свойствами [3,5; 10, 11, 16,].

Разыковой Г.В. (2012) были изучены гиполипидемические свойства гераноретинола (гераниевое эфирное масла в сочетании с ретинолом) на белых крысах и кроликах получавших атерогенную диету в течение 30 и 60 дней. Ею было установлено, что гераноретинол достоверно снижает концентрацию ОХС, ТГ, ЛПОНП, ЛПНП, КА и повышает показатели ЛПВП и ФЛ в плазме крови в группе леченных животных, по сравнению с контрольными животными [9].

В своих исследованиях Boukhris M. и соавт., (2012) установили, что *Pelargonium graveolens* L'Her на фоне аллоксанового диабета оказывает гипогликемическое и антиоксидантное действие[14].

Согласно исследованиям Hasan SK и соавт., (2015) и Algefare AI и соавт., (2024) один из наиболее важных компонентов состава гераниевого эфирного масла – гераниол, предотвращает гепатотоксичный эффект CCl_4 за счет восстановления маркеров статуса печени, активности антиоксидантных ферментов, MDA, цитокинов и апоптоза по сравнению с контрольной группой. По мнению указанных авторов в целом гераниол может устранить гепатотоксичность, вызванную CCl_4 , благодаря ингибированию оксидативного стресса печени, воспалительного процесса и апоптоза у крыс [15].

Исходя из этого, были изучены спазмолитические свойства эфирного масла герани розовой (гераниол) на морских свинках и белых крысах.

Цель исследования. Изучение спазмолитических свойств эфирного масла герани розовой на фоне спастического эффекта ацетилхолина и $BaCl_2$.

Материалы и методы исследования. Спазмолитические свойства эфирного масла герани розовой изучали на 42 морских свинках массой 360-450 г и 50 белых крысах массой 180-220 г. Всего было проведено 7 серий опытов по 6 свинок в каждой; и 5 серий опытов на белых крысах по 10 особей в каждой. Исследования проводились на базе вивария Института гастроэнтерологии АН Республики Таджикистан. Животные содержались в условиях вивария в соответствии с требованиями правил лабораторной практики, для осуществления доклинических исследований по ГОСТ №51000.3-96-51000.4-2008 с соблюдением Международных рекомендации Европейской конвенций по защите позвоночных животных, используемых при экспериментальных исследованиях.

Спазмолитические свойства испытуемого средства на морских свинках изучали по характеру влияния препарата на скорость отток перфузата (раствора Тирроде) из фистулированного желчного пузыря наружу через канюлированный желчный проток на фоне ацетилхолина (1:250 000) и $BaCl_2$. (1:10 000)

Спазмолитический активности испытуемых средств оценивали со спазмолитическим действием папаверина хлористоводистого, введенного в идентичных с гераниевым эфирным маслом разведенных с раствором Тирроде. О спазмолитических свойствах испытуемого средства судили по характеру влияния эфирного масла на скорости оттока перфузата (раствора Тирроде) из фистулированного желчного пузыря наружу через канюлированный желчный проток на фоне действия ацетилхолина и $BaCl_2$. На белых крысах данный эффект в связи с отсутствием желчного пузыря изучали интродуктальным методом, то есть, канюлированием желчного протока и об эффективности исследуемых средств судили по появлению первой капли желчи в конце канюли.

Результаты исследования. Как видно из представленной в таблице 1 при перфузии желчного пузыря морских свинок теплым раствором

Тирроде в среднем объем оттекающего наружу через канюлированный желчный проток перфузата составляет $0,63 \pm 0,25$ мл/мин. При перфузировании раствора ВаС1₂ в разведении 1:10000 количество оттекающего перфузата через канюли вставленный в желчный проток уменьшалось на 72,3%, добавления гераниевого масла в состав перфузируемого раствора совместно с ВаС12 почти полностью предупреждало бариевый спазм: под действием которого объем оттекающего перфузата восстанавливался до $0,6 \pm 0,35$ мл/мин.

Что составляет 95,2% по отношению к показателям интактной серии, принятых за 100%. Папаверин в разведениях 1:10000 на фоне действия ВаС12

повышал количество оттекающего перфузата в среднем до $0,62 \pm 0,24$ мл/мин, что составляет 98,4%.

Перфузия раствора ацетилхолина (1:250.000) через желчный пузырь уменьшала объем оттекающего перфузата в среднем до $0,11 \pm 0,01$ мл/мин против $0,63 \pm 0,025$ мл/мин у морских свинок, т.е. почти в 6 раз.

Совместная перфузия раствора эфирного масла розовой герани (1:100.000) с ацетилхолином восстанавливала объем оттекающего перфузата в среднем до $0,43 \pm 0,01$ мл/мин $P \leq 0,001$. Раствор папаверина в разведениях 1:10 000 на фоне действия ацетилхолина повышал количество оттекающего перфузата в среднем до $0,42 \pm 0,02$ мл/мин.

Таблица 1.

Сравнительное влияние эфирного масла герани розовой (геранола) и папаверина на спастический эффект ацетилхолина и ВаС1₂ у морских свинок

Серия опытов и наименование веществ, введенных внутрь желчного протока	Число животных в серии	Кол-во оттекающего перфузата в мл/мин	В %
1. Раствор Тирроде 0,05 мл	6	$0,63 \pm 0,025$	100%
2. ВаС12:10 000 ^x	6	$0,21 \pm 0,03$	33,3%
3. ВаС1 ₂ , 1:10 000+ эфирное масло 1:100.000	6	$0,6 \pm 0,035$	95,2%
4. ВаС12 1:10. 000+ папаверин 1:100.000	6	$0,62 \pm 0,025$	98,4%
5. Ацетилхолин 1:250.000	6	$0,11 \pm 0,01$	17,3%
6. Ацетилхолин 1:250.000+эфирное масло 1:100.000	6	$0,43 \pm 0,001$	63,1%
7. 6. Ацетилхолин 1:250.000+ папаверин 1:10.000	6	$0,4 \pm 0,02$	63,5%

Примечание: Все изучаемые и перфузируемые внутри желчного протока вещества растворились в свежем растворе Тирроде.

Таким образом, эксперименты, проведенные на морских свинках с фистулированным желчным пузырем и желчным протоком, убедительно доказывают наличие хорошо выраженного спазмолитического эффекта в компоненте действия эфирного масла герани розовой, не уступающего по активности известному препарату папаверину.

Для подтверждения полученных результатов исследования были продолжены на втором виде животных, белых крысах с фистулированием желчного протока.

Исследование проводилось интродуктальным методом, то есть перфузированием исследуемых

средств в просвет канюли вставленный в общей желчный проток контрольных и подопытных крыс.

Спастическое действие ацетилхолина и ВаС1₂, а также спазмолитические свойства эфирного масла герани розовой и папаверина после интродуктального введения оценивались по скорости выделения первой порции желчи через наружный конец введенный в желчный проток канюли.

Как видно из представленной в таблице 2. после интродуктального введения раствора Тирроде первая порция желчи в наружной састи канюли в среднем появляется через $2,5 \pm 0,05$ минут.

Влияние эфирного масла герани розовой (геранола) и папаверина на спазмогенный эффект ацетилхолина и ВаС1₂ на белых крысах.

Серия опытов и наименование веществ, введенных внутрь желчного протока	Число животных в серии	Скорость проявления первой порции желчи в мин.
Раствор Тирроде 0,05 мл ^x	10	2,5±0,05
1. Ацетилхолин 1:250.000	10	30,0±0,3**
2. Ацетилхолин 1:250.000+ эфирное масло 1:100.000	10	7,0±0,06**
ВаС1 ₂ :10 000 ^x	10	27,0±0,7**
3. ВаС1 ₂ , 1:10 000+ эфирное масло 1:100.000	10	6,8±0,037**

Примечание x-Все испытуемые и перфузируемые внутри желчного протока вещества растворились в свежем растворе Тирроде.

Интродуктальное введение 0,05 мл раствора ацетилхолина в разведении 1:250.000 вызывало резкий спазм протока, который продолжался в среднем 30,0±0,3 мин.

Эфирное мало герани розовой (геранол) в разведениях 1:100 000, введенный интродуктально с ацетилхолином, статистически достоверно снимал спастическое действие ацетилхолина. После совместного введения эфирного масла герани розовой и ацетилхолина первая порция желчи в наружном конце канюли в среднем выделялась через 7,0±0,06 мин против 30,0±0,3 мин при интродуктальном введении ацетилхолина.

Аналогичные данные были получены после интродуктального введения ВаС1₂ на фоне спастического его влияния, время выделения первой порции желчи удлинялось в среднем до 27,0±0,7 мин. т.е. более чем в 10 раз по сравнению с показателем у интактных крыс. В тоже время интродуктальное введение гераниевого эфирного масла в разведениях 1:100 000 совместно с ВаС1₂ вызывало выраженное предупреждение спастического эффекта ВаС1₂, о чем свидетельствовало ускорение скорости выделения первой порции желчи в среднем до 6,8±0,37 мин против 27,0±0,7 мин от введения ВаС1₂.

Известно, что спастическое действие ВаС1₂ в отношении тонуса гладкой мускулатуры связано со способностью данного вещества вызывать непосредственное сокращение тонуса гладкой мускулатуры, т.е. является результатом проявления миолитического эффекта, а спастический действие ацетилхолина в отношении гладкой мускулатуры является результатом непосредственного возбуждения холинореактивных структур гладкомышечных органов[4].

Заключение. Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что механизм спазмолитического эффекта испытуемого средства не связан с его влиянием на нервные механизмы, а является результатом прямого влияния на гладкомышечные элементы. Необходимо отметить, что отсутствие нейротропного и проявление активного миотропного эффекта эфирного масла герани розовой расширяет аспекты его применения при много-

численных воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного тракта и ряда других органов, состоящих из гладкой мускулатуры.

Список литературы

1. Азонов Д.А. Фармакология геранола: автореф. дис. ... канд. мед. наук. – Л., 1987. – 16 с.
2. Азонов Д.А. Влияние геранола на желчевыделительную функцию печени и активность АТФ-азных ферментов субклеточных структур гепатоцитов при токсическом гепатите / Д.А. Азонов, П.П. Денисенко // Проблемы гастроэнтерологии. – Душанбе—Москва.- 1996.-3-4.- С.41-45.
3. Азонов И.Д. Влияние ферусинола на белково-липидное состояние печени при тетрахлорметановом гепатите у белых крыс./И.Д. Азонов, Б.М. Холназаров, Д.А. Азонов/ Наука и мир.-2024.-№ 7(131).- С.48-54.
4. Азонов И.Д. Влияние ферусинола на белково-липидное состояние печени при тетрахлорметановом гепатите у белых крыс./И.Д. Азонов, Б.М. Холназаров и др., / Наука и мир.-2024.-№ 7(131).- С.48-54.
5. Денисенко П.П. Роль холинореактивных систем в регуляторных процессах.-М.-:Медицина.- 1980.- с. 19-46.
6. Киров М.Розовое масло и жирозиталь / М. Киров, С. Ванков // МБИ. – София. –1988.-№3. – С. 3-8.
7. Кустова С.Д. Справочник по эфирным маслам.М.: –Пищевая промышленность.-1968.-С.%6-66.
8. Малеев А. Розанол / А. Малеев, С. Стоянов, Г. Нешев. – София, 1973. – С. 35-113.
9. Разыкова, Г. В. Влияние гераноретинола и эфирных масел на химический состав желчи при экспериментальной гиперхолестеринемии / Г. В. Разыкова, Д. А. Азонов // Здравоохранение Таджикистана. – 2011. - № 3. – С. 65 – 69.
10. Холов А.К., Эфиромасличные растения и эфирные масла - источники биологически активных веществ (обзор литературы)/ А.К. Холов., Д.А. Азонов// - Вестник Таджикского Национального Универ. Серия Естественных Наук 2014, 1-3 (134), 153-160.
11. Шарипов Х.С. Противовоспалительные свойства кориандрового и лимонного эфирных

масел при экспериментальных артритах / Х.С. Шарипов // Вестник Авиценны.-№ 2.- С.147-152.

12. Шишкин О.И. Применение эфирных масел при лечении инфицированных ран / О.И. Шишкин // Хирургия. – 1974. – Вып.4. – С. 3-7.

13. Algefare AI, Alfwuaires M, Famurewa AC, Elsayy H, Sedky A. Geraniol prevents CCl₄-induced hepatotoxicity via suppression of hepatic oxidative stress, pro-inflammation and apoptosis in rats. *Toxicol Rep.* 2024 Jan 13;12:128-134. doi: 10.1016/j.toxrep.2024.01.007. PMID: 38304701; PMCID: PMC10831491

14. Boukhris M. Hypoglycemic and antioxidant effects of leaf essential oil of *Pelargonium graveolens* L'Hér. in alloxan induced diabetic rats / M. Boukhris, M. Bouaziz, I. Feki [et al] // *Lipids in Health and Disease.* -2012.- № 11:81. -P. 1 -10.

15. Hasan SK, Sultana S. Geraniol attenuates 2-acetylaminofluorene induced oxidative stress, inflammation and apoptosis in the liver of wistar rats. *Toxicol Mech Methods.* 2015;25(7):559-73. doi: 10.3109/15376516.2015.1070225. Epub 2015 Sep 12. PMID: 26364502.

16. Thanighaiarassu, R.R. Analysis On Chemical Composition Of Natural And Synthetic Essentials Oils Of *pelargonium Graveolens* (Geranium) By GC-MS And Their Antimicrobial Activity Against Human Pathogenic Bacteria And Fungi / R. R. Thanighaiarassu, B. Nambikkairaj, J. Varalakshmi, P. Sivamani, C. Kandeepan // *Int. J. Recent Sci. Res.* – 2014. – Т. 5 – № 11. – P. 2058–2063